

ARXIMED VINT TURBINAGA KIRUVCHI SUV BOSIMINI ANIQLASH

Feruza YUSUPOVA

Farg'ona politexnika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Arximed vint turbinaga kiruvchi suv bosimini aniqlash yuzasidan analitik tahlillar olib borilgan. Arximed vint turbinasiga oqib kirayotgan suvning hammasi ham elektr energiyasi hosil qilishda qatnashmasligi, suvning bir qismi parraklar bilan tagidish o'rtasidagi tirqishdan oqib ketsa, boshqa qismi esa parraklar sig'imi optimal nuqtagacha to'lib bo'lgandan keyingi ortiqcha suv qatlamini taskil qilishi bilan aniqlangan va hisoblangan parametrlar bo'yicha grafiklari olingan.

Kalit so'zlar: suv sarfi, chelak, qochqin suv, tashqi radius, ichki radius, bosim, parrak, og'ish burchagi, aylanishlar soni, qadam.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ВХОДЯЩЕЙ В ТУРБИНУ АРХИМЕДСКОГО ВИНТА

Феруза ЮСУПОВА

*Старший преподаватель Ферганского
политехнического института*

Аннотация: В статье проведен аналитический обзор по определению давления воды, поступающей в архимедову винтовую турбину. Определено это путем протекания части воды через зазор между лопатками и нижней емкостью, а другая часть образует слой избыточной воды после заполнения лопастей до оптимальной точки, так как не вся вода, поступающая в винтовую турбину Архимеда, участвует в выработке электроэнергии, и были получены графики по рассчитанным параметрам.

Ключевые слова: расход воды, ведро, утечка воды, внешний радиус, внутренний радиус, давление, лопасть, угол отклонения, число оборотов, шаг.

DETERMINING THE PRESSURE OF WATER ENTERING AN ARCHIMEDEAN SCREW TURBINE

Feruza YUSUPOVA

*Senior teacher of Fergana
Polytechnic Institute*

Abstract: The article conducts an analysis to determine the water pressure entering the Archimedean screw turbine. Since not all the water entering the Archimedean screw turbine participates in electricity generation, some water flows through the gap between the blades and the lower container, while another part forms a layer of excess water after filling the blades, until optimal graphs of determined and calculated parameters are obtained.

Keywords: water discharge, bucket, water leakage, outer radius, inner radius, pressure, blade, angle of deflection, rotational speed, pitch.

Kirish

Arximed vint turbina suvni pastroq sathidan yuqoriroqqa quyishga mo'ljallangan qadimiy mashina hisoblanadi. Bu an'anaviy ravishda miloddan avvalgi 287 va 212-yillar orasida yashagan Arximedga tegishli. So'nggi yillarda Arximed vintidan gidroenergetika mashinasi sifatida foydalanilmoqda. Ushbu turbina har ikki uchida podshipniklar bilan mahkamlangan yarim silindr shaklidagi qobiq ichida aylanuvchi vintdan iborat bo'lib, boshqaruv xonasida joylashgan

vites qutisi va generatorga ega. Suv oqimi spiralsimon uzluksiz parraklar va ular orasida hosil bo'lgan kanallar ichida harakatlanadi va pastga og'irlik kuchi ta'sirida harakatlanadi.

Arximed vintidagi maksimal oqim tezligini vint diametri belgilaydi. Eng kichik vintlar diametri 1 metr bo'lib, sekundiga 250 litrdan suv oqib o'tishi mumkin, diametri 5 metr, qadami 25 sm qadamda, maksimal suv sarfi taxminan $14,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etadi [1,2].

Arximed vintli turbinaning uzunligi 1-10 m gacha bo'lib, suv safi 0,1 dan $15 \text{ m}^3/\text{s}$ gacha, gorizont tekislikka nisbatan $22^\circ\text{-}40^\circ$ bo'lgan moyillik burchagida o'rnatiladi va past bosimlar uchun mo'ljallanadi [3].

Arximed vintlari odatda 26 ayl/min atrofida aylanadi, vintning yuqori qismiga generator mahkamlanadi, generatorga mos keladigan aylanish tezligini 750 dan 1500 ayl/min gacha oshirish uchun vites qutisi ulanadi. Turbina sekin aylansa, Arximed vint atrofiga suv sachratadi [4,5].

Nazariy hisoblashlar metodologiyasi

Hozirgi kunda Arximed vintining o'lchamlarini optimal gidravlik konstruksiyasi uchun tegishli nazariyasi mavjud emas. Suv oqimining analitik modeli olinadi va vint uchun rejalashtirilgan oqimga erishish uchun kirish parametrlarining optimal qiymatlari aniqlanadi.

1-rasm. Arximed vintning vertikal kesimi [5]

L_w uzunlikdagi vintning ketma-ket ikkita spiral parraklari orasidagi soha "chelak" singari suv miqdorini o'zida doimiy saqlaydi, shuning uchun bu sohani chelak deb ataylik. U ichki markaziy quvur radiusi (R_i) va tashqi radiusi (R_a) o'rtasidagi hududni tashkil etadi. S uzunlikda N ta o'ramli vintda N

ta chelak bo'ladi, vintning qadamida

$$\frac{\pi(R_a^2 - R_i^2)S}{N}$$

hajmda chelak joylashadi.

Suv optimal to'ldirishi F nuqttagacha bo'lganida, har qanday bitta chelak ichida tutilgan suv egallagan hajmga teng deyish mumkin (1-rasm). Bunday chelakning hajmi V_{ch} desak, bir qadam uzunlikdagi barcha N ta chelakning hajmi $V_u = NV_{ch}$ bilan bo'ladi. Bu yerda: V_u - vintning har bir burilishida vintga kiruvchi yoki undan chiqadigan suv hajmi.

Har bir chelak V_{ch} hajmiga optimal tarzda to'ldirilganda, vint orqali belgilangan Q suv sarfiga erishish uchun suv kiruvchi kanalda h_{kir} suv sathini aniqlash kerak, trapetsoidal kanal uchun bu chuqurlikni uning kengligi yarmiga teng. Suvning kiruvchi kengligi $2R_a$ va balandligini R_a deyish mumkin.

Arximed vint turbinaning asosiy parametrlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Arximed vint turbinaning asosiy parametrlari

Parametr	Qiymati	Birligi	Nomlanishi
H	0.8	m	Bosim
R_a	0.34	m	Tashqi radius
R_i	0.08	m	Ichki radius
S	0.15	m	Qadam
N	1	—	Tasmalar soni
L_B	1.89	m	Parraklangan qismning uzunligi
β	25°	—	Og'ish burchagi
n	25,...,51	1/daq	Aylanishlar soni

Vintga kiradigan umumiy Q suv oqim tenglamasini yozamiz:

$$Q = Q_W + Q_G + Q_O \quad (1)$$

Bu yerda: Q_W – vint momentini hosil qiluvchi oqim,

Q_G – qobiq quvur va vint orasidagi bo'shliq orqali qochqin suv oqimi,

Q_O – suv oqimi vintni F optimal to'ldirish nuqtasidan yuqori bo'lgan qismidagi qochqin suv oqimi,

Q_W – oqim gidroturbina vintida aylantiruvchi momentni hosil qiladi. Q_W oqimi uchun Veysbax (1855) tomonidan berilgan ifodadan foydalanamiz [6]:

$$Q_W = \frac{n}{60 \times V_U} [\text{m}^3/\text{s}] \quad (2)$$

Bu yerda: n – vintning aylanish chastotasi.

Muysken (1932) vintning maksimal aylanish chastotasi uchun quyidagi ifodani taklif qildi:

$$n \leq \frac{50}{(2R_a)^{\frac{2}{3}}} [\text{min}^{-1}] \quad (3)$$

Muysken tajribalar asosida (3) ifodani aniqlagan. Chastotaning qiymati ortib ketishi sababli, ishqalanish hisobiga energiya yo'qotishlar va markazdan qochma kuchlar kelib chiqadi.

Hozirgi vaqtda Yevropa vint ishlab chiqaruvchilari tomonidan V_U ni aniqlash uchun quyidagi o'lchamsiz kattaliklardan foydalaniladi [7]:

Radiuslar nisbati:

$$\rho = \frac{R_i}{R_a} \quad (4)$$

Qadam nisbati:

$$\lambda = \frac{(S \times \tan \beta)}{(2\pi R_a)} \quad (5)$$

Hajm nisbati:

$$V_U = \frac{(V_U \times \tan \beta)}{(\pi R_a^2 S)} \quad (6)$$

Hajm va burilish nisbati:

$$\lambda V_U = \frac{(V_U \times \tan \beta)}{(2\pi^2 R_a^3)} \quad (7)$$

Radiuslar nisbati ρ ning qiymati 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Bunda V_U hajm ρ , N va λ larning funksiyasi sifatida qaraladi.

(2) va (7) tenglamalardan quyidagini olamiz:

$$Q_W = \frac{(2\pi^2 R_a^3)}{\tan \beta \times \lambda V_U \times \frac{n}{60}} \quad (8)$$

Suv sarfi Q_W tashqi radiusi R_a ni, o'rnatilish burchak β va aylanish tezligi n bo'lgan vintdagi har bir burilish hajmining nisbati λV_U ning ko'paytmasiga nisbati bilan aniqlanadi. Chelaklar orasidagi bosim farqi $\delta h = (S/M) \sin \beta$ (1-rasm) tufayli, spiral parraklar va qobiq chuqurligi orasidagi qochqin oqimi Q_G quyidagi tenglama bilan aniqlangan (Muysken 1932):

$$Q_G = \mu_A \cdot S_{SP} \cdot R_a \cdot \left(1 + \frac{S_{SP}}{2R_a}\right) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{S}{2\pi R_a}\right)^2} \cdot \left(\frac{2\alpha_3}{3} + \alpha_4 + \frac{2\alpha_5}{3}\right) \cdot \sqrt{(2gh)} \quad (9)$$

Bu yerda: S_{SP} - qobiq va parraklar orasidagi maksimal bo'shliq, bu bo'shliq vintning egilish darajasiga bog'liq bo'lib, o'z navbatida vintning podshipniklar orasidagi uzunligiga, materiali o'lchamlari va massasiga bog'liq. Odatda bu bo'shliqning maksimal qiymati aksariyat vintlar uchun $S_{SP} = 0,0045\sqrt{2}R_a$ [m] empirik tenglama bilan baholanadi.

(9) ifodadagi μ_A parametr qisqarish koeffitsiyenti bo'lib, parrak chetining shakliga qarab, 0,65-1,00 oralig'ida yotadi. Maksimal bo'shliq oqimida 1,00 ga teng deb olinadi.

2, a - rasmda ko'rsatilgan α_3 , α_4 va α_5 burchaklar dastlab Muysken (1932) tomonidan grafik, keyinroq Rorres (2000) tomonidan analitik tarzda aniqlangan [8].

2-rasm. Vintdagi suv sirti orqali aniqlanadigan qochqin oqim Q_G ni belgilaydigan burchaklarni topish a); markaziy quvur tepasidagi uchburchakli suv tashlamasi b).

Vintning umumiy mexanik samaradorligi Q_G qochqin oqim va vintning mexanik ishqalanishlarida yo'qotiladigan suv oqimi miqdori bilan aniqlanadi. 9-ifodadan ko'rish mumkinki, qochqin oqim qiymati vintning aylanish chastotasiga bog'liq emas. Biroq, n aylanish chastotasi pasayganda mexanik ishqalanish evaziga oqim yo'qotilishi kamayadi [9,10].

Parraklar bo'ylab turbina o'qi yo'nalishidagi suvning tezligi c_{ax} va meyorlashtirilgan umumiy hajm v_T ni aniqlaymiz:

$$c_{ax} = S \frac{n}{60},$$

$$v_T = \frac{Q}{2\pi R_a^2 c_{ax}}. \quad (10)$$

Suv kelayotgan kanalning kengligi b_2 ni tashqi radius R_a ga teng deb olamiz:

$$b_2 = 2 \cdot R_a = 2 \cdot 0.34 = 0.68 \text{ m}, \quad (11)$$

$h_2 = kR_a \cos\beta$ va $\zeta = \left(\frac{v_T \pi R_a}{k \cos\beta b_2} - 1\right)^2$ ifodalar yordamida bosim h_2 va o'lchamsiz gidravlik yo'qotishlar omili ζ ni hisoblaymiz:

$$h_2 = kR_a \cos\beta,$$

$$\zeta = \left(\frac{v_T \pi R_a}{k \cos\beta b_2} - 1\right)^2$$

Bosim h_1 ning qiymatini 0.2 ga tenglab olamiz va turbinaga oqib kirayotgan suv oqimining balandligi h_{in} ni hisoblaymiz:

$$h_{in} = h_2 + \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{h_2 b_2}\right)^2 \left[1 + \zeta - \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^2\right] \quad (12)$$

Eksperiment natijalari va uning muhokamalari

Arximed vint turbinaning parametrlari yuqorida keltirilgan tenglamalar asosida aniqlangan qiymatlar 2-jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval. Arximed vint turbinaning hisoblangan parametr qiymatlari

Parametr	Qiymat	Birlik	Nomlanishi
ρ	0,2353	-	Radiuslar nisbati
λ	0,2183	-	Qadamlar nisbati
v_T	0,4878	-	$\beta = 25^\circ$ da hisoblangan umumiy hajmiy nisbat
λ_v	0,098	-	Me'yorlashtirilgan hajmning aylanishlarga nisbati
Q	0,1329	m^3/s	$n = 45 \text{ 1/min}$ da hisoblangan maqbul oqim
h_{in}	0,2753	m	Maqbul kiruvchi bosim

Koeffitsiyent va turbinaga oqib kirayotgan suv balandligining og'ish burchagiga bog'liqlik grafigi 3-rasmda berilgan.

3-rasm. Koeffitsiyent va turbinaga oqib kirayotgan suv oqimi balandligining og'ish burchagiga bog'liqlik grafigi

Turbinaning og'ish burchagi 15° dan 25° gacha o'zgariganda, koeffitsiyentning qiymati 1 dan 0,98 gacha va turbinaning og'ish burchagi 25° dan 50° gacha o'zgariganda, koeffitsiyentning qiymati 0,98 dan 0,56 gacha kamayib bordi. Turbinaning og'ish burchagi 25° teng bo'lganda, turbinaga oqib kirayotgan suv oqimining balandligi 0.27 m ni tashkil etdi va og'ish burchagi 25° dan 40° gacha bo'lganda, suv oqimining balandligi kamayib bordi (3-rasm).

4-rasm. Suv sarfining og'ish burchagiga bog'liqlik grafigi

Turbinaning og'ish burchagi 25° teng bo'lganda, elektr energiyani hosil qiluvchi suv oqimi 0,122 $\frac{m^3}{s}$ ni va parraklar bilan tagidish oralig'idagi tirqishdan o'tuvchi suv oqimi 0,0106 $\frac{m^3}{s}$ ni tashkil qildi (4-rasm).

5-rasmda quvvatning 25° dan 55° gacha bo'lgan og'ish burchaklarida aylanishlar soniga bog'liqlik grafigi keltirilgan bo'lib, aylanishlar soni oshib borgan sari, quvvati ham 1000 W gacha ortib borishi turbinaning og'ish burchagi 25° ga teng bo'lganda aniqlandi.

5-rasm. Quvvatning turli og'ish burchaklarda aylanishlar soniga bog'liqlik grafigi

Xulosa

Arximed vint turbinaga kiruvchi suv bosimini hisoblash algoritmi C.Rorres va D.Nuernbergk tomonidan ishlab chiqilgan hamda ushbu algoritm asosida hisoblashlar olib borilgan. Arximed vint turbinaga kiruvchi suvlarning hammasi ham elektr energiya ishlab chiqarishda qatnashmadi, suvning bir qismi turbinaning parraklari bilan tagidish orasidagi tirqishdan oqib o'tishi tadqiqotlar olib borish jarayonida aniqlandi. Bundan tashqari, vintning samaradorligi qochqin suv va elektr energiya ishlab chiqarishdagi suv oqimiga bog'liqligi aniqlandi.

Foydalanilgan manbalar

1. Christos Charisiadis. An introductory presentation to the «Archimedean Screw» as a Low Head Hydropower Generator. 2015, pp 1-72.
2. Rorres C. "The turn of the screw: Optimal design of an Archimedes screw", J. Hudraul. Eng. 2000, 126 (1), pp 72-80.
3. James Alexander Senior (2009), Hydrostatic Pressure Converters for the Exploitation of Very Low Head Hydropower Potential, University of southampton; Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. 204 pp.
4. Brada K. "Wasserkraftschnecke-Eigenschaften und Verwendung. Proc., Sixth Int.Symp. on Heat Exchange and Renewable energy, Szczecin,1996, pp 43-52.
5. Yusupova F.T. O'zbekiston sharoitida Arximed vint turbinasidan foydalanish // "Yangi turdagi muqobil energiya manbalaridan foydalanishning innovatsion yechimlari va ulardan foydalanishda energotejamkor qurilmalarni qo'llash" respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar to'plami. 29-aprel 2022-y, Andijon, 44-46 betlar.
6. Dirk Nuernbergk, Chris Rorres (2013), Analytical Model for Water Inflow of an Archimedes Screw Used in Hydropower Generation // Article in Journal of Hydraulic Engineering February 2013. pp 213-220.
7. William David Lubitz (2016), Gap Flow in Archimedes Screws, CSME International Congress. June 1-4, 2016, Toronto, Ontario, Canada. pp 1-6.
8. Rorres C. "The turn of the screw: Optimal design of an Archimedes screw", J. Hudraul. Eng. 2000, 126(1), pp 72-80
9. Jacek Caban, Leszek Gardyński (2018), Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant, Advances in Science and Technology Research Journal Volume 7, No. 19, pp 20–26.
10. Feruza Yusupova, Nomonjon Sultanov. Development of an combined energy complex consisting of a micro-hydroelectric power plant and a solar photoelectric plant for the conditions of Uzbekistan. BIO Web of Conferences 84, 05027 (2024) AQUACULTURE 2023, pp 1-10.
11. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248405027>